

PROGRAM VIKEND RADIONICE: 17.-18.5.2025.

SUBOTA, 17.5.

09:30 - 10:00 DOLAZAK, KAVA, ČAJ, UPOZNAVANJE

10:00 - 10:30 ICEBREAKER AKTIVNOSTI

10:30 - 11:00 UVODNO PREDAVANJE O CENTRU ZA MLADE VG I PROJEKTU Y-FOREST

11:00 - 11:30 PREDSTAVLJANJE ZMAG-A I RECIKLIRANOG IMANJA

11:30 - 11:45 PAUZA

12:00 - 14:00 PREDAVANJE: BILJNA SUKCESIJA I ŠUMSKI VRT (PERMAKULTURNI PRISTUP ŠUMI, SUKCESIJA, PREBORNOST)

14:00 - 15:30 RUČAK I ODMOR

15:30 - 18:30 RADIONICA: PREPOZNAVANJE ŠUMSKIH EKOSUSTAVA (ŠETNJA, DETERMINACIJA BILJA, JESTIVO BILJE, EKOLOŠKE FUNKCIJE)

19:00 VEČERA

VEČER: DODATNE AKTIVNOSTI, BRANJE BAZGE I IZRADA SOKA, SEZONSKO VRTLARSKO VOLONTIRANJE U PERMAKULTURNOM VRTU

NEDJELJA, 18.5.

08:30 - 10:00 DORUČAK

10:00 - 12:00 RADIONICA: ŠUMSKI VRT U PRAKSI (PLANIRANJE I PROVEDBA DIZAJNA ŠUMSKOG VRTA NA TERENU)